

АКНЕДА ҲАЁТ СИФАТИ ИНДЕКСИНИ ШКАЛАСИ

Хамидов Ф.Ш.

Андижон давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504418>

Аннотация. Муаллиф акне билан оғриган беморларда “Акнеда ҳаёт сифати шкаласи” («Шкала качество жизни при акне» (Acne Quality of Life Scale [AQOL])) кўрсаткичларини комплекс даволаш таркибида бўлган EPTA AC Mattifying emulsion препаратини самарадорлигини ўрганган. Gollnick ва Orfanos бўйича акне классификацияси акнени диагностикасида яхши ёрдам беради, “Акнеда ҳаёт сифати шкаласи” («Шкала качество жизни при акне» (Acne Quality of Life Scale [AQOL])) ёрдамида эса ўтказилган даврдан олдин ва кейинги ҳаёт сифатини беморларда мониторинг ўтказишни енгилаштиради. EPTA AC Mattifying emulsion препарати билан акнени енгил ва ўртача оғирлиги билан оғриган беморларда етарлича самара бериши аниқланди ва уни акнедан азият чекаётган беморларга комплекс даволаш таркибида кенг қўллаш тавси этилиши мумкин.

Калим сўзлар: акне, беморлар, “Акнеда ҳаёт сифати шкаласи”, AQOL, даволаш, EPTA AC Mattifying emulsion.

Аннотация. Автор изучил используя шкалу качества жизни при акне (AQOL) у пациентов с акне эффективность EPTA AC Mattifying emulsion в составе комплексного лечения. Классификация тяжести акне по Gollnick и Orfanos является хорошим подспорьем в диагностике акне, а шкала качества жизни при акне (AQOL) облегчает мониторинг качества жизни пациентов до и после лечения. Препарат EPTA AC Mattifying emulsion показала свою эффективность у пациентов с легкой и средней степенью акне и может широко рекомендовано для использования в комплексном лечении пациентов, страдающих от акне.

Ключевые слова: акне, пациенты, «Шкала качества жизни при акне», AQOL, лечение, EPTA AC Mattifying emulsion.

Annotation. The author studied the effectiveness of EPTA AC Mattifying emulsion as part of a comprehensive treatment using the acne quality of life scale (AQOL) in patients with acne. The acne severity classification according to Gollnick and Orfanos is a good aid in diagnosing acne, and the acne quality of life scale (AQOL) facilitates monitoring of patients' quality of life before and after treatment. EPTA AC Mattifying emulsion has shown its effectiveness in patients with mild to moderate acne and can be widely recommended for use in a comprehensive treatment of patients suffering from acne.

Key words: acne, patients, "Acne Quality of Life Scale", AQOL, treatment, EPTA AC Mattifying emulsion.

Акне – соч фолликулалари ва ёғ безларини касаллиги бўлиб, унинг патогенезида патологик фолликуляр гиперкератоз, ёғ безларининг секретини ортиқча ҳосиб бўлиши, яллиғланиш ва P. acnes нинг кўпайиб кетиши каби омиллар катта аҳамиятга эга, шунингдек, андрогенлар ёғ безларини секретини характери ва хажмига таъсир қилувчи маълум бир ролни бажаради [1, 2]. Ўспиринларнинг 85% дан кўпи, 20 ёшдан катта инсонларда вақти келиб акне ривожланади [3].

Акне билан оғриган беморларда тошмаларнинг характери ва миқдорини, жароҳатланиш майдони ёки тарқалганлиги ва интенсивлигини ҳисобга олган классификация мавжуд [4].

Акнени беморга таъсирини баҳолашни объективлиги учун (психологик ва ижтимоий), пациентга таъсирни клиник баҳоловчи шкала ишлаб чиқилган ва унга асосланган акнедан азият чекаётган беморга психологик ва ижтимоий аспектларини аниқлайдиган саволномалар тузилган [1, 5]. Ҳозирда бундай сақолномалар жуда кўплаб дерматологик касалликларга нисбатан ишлаб чиқилган бўлиб, улар орқали беморга ўтказилаётган даволаш ва текшириш усуллари мониторинг қилиш амалга оширилмоқда. Шунингдек акнега нисбатан ҳам улар мавжуддир.

Акнени терапиясига дифференциал ёндашиш алгоритмини яратишга ҳаракатлар муҳим рол ўйнайди, улар акнени даволашни танлаб олиш тактикасини оптимизация қилишга имкон беради. Бундай изланишлар кенг қамровли ҳолатда жуда кўплаб давлатларда ўтказилмоқда. Шундай тадқиқотнинг натижасида акне билан оғриган беморларда “Акнеда ҳаёт сифати шкаласи” кашф этилди ва акнели пациентларни даволашдаги самарадорлиги кенг ўрганилмоқда.

Бизга “Акнеда ҳаёт сифати шкаласи” («Шкала качество жизни при акне» (Acne Quality of Life Scale [AQOL])) ёрдамида акне билан оғриган беморларда ўрганиш катта қизиқиш туғдирди, бундай изланишни Фарғона водийсини Андижон вилоятида ўтказилмагани мақсадга мувофиқ эди.

Тадқиқотнинг мақсади: “Акнеда ҳаёт сифати шкаласи” («Шкала качество жизни при акне» (Acne Quality of Life Scale [AQOL])) ёрдамида акне билан оғриган беморларни ЕРТА АС Mattifying emulsion қўллаб комплекс даволашни самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқот материал ва усуллари. Бизнинг кузатувимизда 63 нафар акне билан оғриган беморлар (40 нафар қиз болалар, аёллар ва 23 нафар ўғил болалар) бўлиб, уларнинг ёши 14 ёшдан 30 ёшгача бўлди. Барча беморларда стандарт текширувлардан сўнг акне диагнози қўйилди. Gollnick ва Orfanos классификацияси бўйича акнени оғирлик даражаси аниқланди: 30 нафар беморда папуло-пустулёз акнени енгил босқичи, 33 нафар пациентларда папуло-пустулёз акнени ўртача оғирликдаги босқичи.

Акнени терапияси даврида барча беморлар ЕРТА АС Mattifying emulsion препаратидан кунига 2 маҳалдан 8 ҳафта давомида фойдаланишди. ЕРТА АС Mattifying emulsion препарати папуло-пустулёз тошмалар, оқ ва қора нуқталар билан курашишга ёрдам беради, яллиғланишли таъсир икки хил таъсирга эга ва тезда намоён бўладиган эффектга қодир. ЕРТА АС Mattifying emulsion препарати бемор ювинганидан кейин курук, тоза терига кунига 2 маҳалдан (эрталаб ва кечки пайтда) яллиғланишли элементларга суртилди. ЕРТА АС Mattifying emulsion препарати 14 ёшгача бўлган болаларда, хомиладор ва эмицикли фарзанди бор аёлларда қўлланилмади.

Даволашнинг натижалари. Комплекс даводан аввал барча беморларда “Акнеда ҳаёт сифати шкаласи” («Шкала качество жизни при акне» (Acne Quality of Life Scale [AQOL])) ўрганилганида, уни ўртача балли $23,7 \pm 0,13$ ни ташкил қилди. Gollnick ва Orfanos классификацияси бўйича акнени оғирлик даражаси ўрганилганида, 30 нафар беморда папуло-пустулёз акнени енгил босқичи, 33 нафар пациентларда папуло-пустулёз акнени ўртача оғирликдаги босқичи бўлгани кузатилди.

Барча беморлар 8 ҳафта мобайнида ЕРТА АС Mattifying emulsion препаратини комплекс терапия таркибида юз ва тана терисига кунига 2 маҳалдан эрталаб ва кечки пайтда суртишди.

ЕРТА АС Mattifying emulsion препаратини комплекс терапия ўтказилганидан кейин яллиғланишли элементларда сезиларли регресс даволашнинг 1 ҳафтасида бошланиб уларни AQOL кўрсаткичларини иккинчи ҳафтанинг охирига бориб 32% га, 4 ҳафтадан кейин эса 42% га пасайганлиги аниқланди. 8 ҳафтанинг охирига келиб эса AQOL кўрсаткичи $9,56 \pm 0,16$ баллга тушгани кузатилди. 30 нафар папуло-пустулёз акнени енгил босқичи билан оғриган беморларда бу кўрсаткич, 33 нафар папуло-пустулёз акнени ўртача оғирликдаги босқичи билан азият чекаётган пациентларга нисбатан яққол намоён бўлгани аниқланди.

Хулоса. Даволаш натижаларининг кўрсатишича, Gollnick ва Orfanos бўйича акне классификацияси акнени диагностикасида яхши ёрдам беради, “Акнеда ҳаёт сифати шкаласи” («Шкала качество жизни при акне» (Acne Quality of Life Scale [AQOL])) ёрдамида эса ўтказилган даводан олдин ва кейинги ҳаёт сифатини беморларда мониторинг ўтказишни енгиллаштиради. ЕРТА АС Mattifying emulsion препарати билан акнени енгил ва ўртача оғирлиги билан оғриган беморларда етарлича самара бериши аниқланди ва уни акнедан азият чекаётган беморларга комплекс даволаш таркибида кенг қўллаш тавсия этилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Адаскевич В.П. Дерматологические индексы в дерматологии. – М.: Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, - 352 с.
2. Simpson NB, Cunliffe WJ. Disorders of sebaceous glands. In: Burns T., Breathnach S, Cox N, Griffiths C, editors. Rook's Textbook of Dermatology, 7th ed. Oxford: Blackwell publishing; 2004; p. 43.1-43.75.
3. Collier CN, Harper JC, Cafardi JA et al. The prevalence of acne in adults 20 years and older. J. Am. Acad. Dermatol. 58, 56-59 (2008).
4. Adityan B, Kumari R, Thappa DM. Scoring systems in acne vulgaris. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009; 75; 323-6.
5. Martin AR, Lookingbill DP, Botek A, Light J., Thiboutot D, Girman CJ. Health-related quality of life among patients with facial acne – assessment of a new acne-specific questionnaire. Clin Exp Dermatol 2001; 26; 380-385.